

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

INTERNATIONAL CONTRACT OF SALE AND ITS PLACE IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL LAW

ШАПИРО МИХАИЛ АРКАДЬЕВИЧ,
магистрант,

Тольяттинский государственный университет.

SHAPIRO MIKHAIL ARKADIEVICH,
master's student,
Togliatti State University.

С целью улучшения понимания международными субъектами надлежащей структуры и правового регулирования заключаемых ими международных договоров и улучшения качества совершаемых сделок избежания недоразумений в ходе осуществления межсубъектных правоотношений, в настоящей статье рассматривается значение международного договора купли-продажи в межгосударственном товарно-денежном обороте. Представлен сравнительно-правовой анализ норм международных актов и национального законодательства. Установлен перечень иностранных элементов. Приводится пример из судебной практики по разрешению споров сторон соглашения, являющихся субъектами разных государств. Исследован исторический аспект становления. В результате определено место договора купли-продажи в системе международного права.

In order to improve the understanding of international actors of the proper structure and legal regulation of international agreements concluded by them and to improve the quality of transactions to avoid misunderstandings during the implementation of intersubjective legal relations, this article examines the importance of an international contract of sale in interstate commodity and money turnover. A comparative legal analysis of the norms of international acts and national legislation is presented. A list of foreign elements has been established. An example from judicial practice on dispute resolution of the parties to the agreement, which are subjects of different states, is given. The historical aspect of formation is investigated. As a result, the place of the contract of sale in the system of international law is determined.

Ключевые слова: *международный договор купли-продажи, иностранный элемент, национальное законодательство, Венская Конвенция, Гражданский кодекс Российской Федерации, Международный коммерческий арбитражный суд, арбитражный суд, договор, международное право.*

Key words: *international contract of sale, foreign element, national legislation, Vienna Convention, Civil Code of the Russian Federation, International Commercial Arbitration Court, arbitration Court, contract, international law.*

Ведущую роль в международном торговом обороте играет договор купли-продажи как основной юридический правовой акт между субъектами международных правоотношений. В силу того, что любые договорные отношения порождают обязательства сторон, а при отчуждении и принятия вещи в собственность или объектов гражданских прав в настоящее время требуется подтверждающий документ, то сформированный на протяжении тысячелетий договор купли-продажи имеет большое юридическое значение в сфере до-

говорных правоотношений как средство их правового регулирования. Основным существенным условием договора купли продажи является передача вещи или другой материальной ценности в собственность, поэтому такие договоры чаще всего применяются в коммерческой деятельности.

В отличие от внутригосударственного договора купли-продажи, международный имеет наибольшую значимость в связи с его осложнением иностранным элементом.

Иностраным элементом в международном частном праве может являться:

- физическое лицо (имеющий место жительства в другой стране (гражданство) субъект,
- юридическое лицо, имеющее иностранную (национальную) принадлежность,
- находящийся на территории иностранного государства объект,
- имеющий или имевший место за границей (на территории иностранного государства) юридический факт [3, с. 222].

На раннем этапе эпохи развития Руси существовали русско-византийские международные договоры купли-продажи. Особое значение этим договорам придавалось в связи с первостепенным уровнем важности сбыта в иностранные государства излишков собранной дани, сырьевых продуктов, ремесленных изделий, челяди. Взамен государство было заинтересовано в получении золота и серебра, не производящихся на Руси продуктах и изделиях. В 907 г. был заключен русско-византийский международный договор, позволяющий купцам вести беспопылинную торговлю с Византией [5, с. 64].

Как известно, издавна на Руси торговые отношения вели купцы или купеческие гильдии, а в настоящее время индивидуальные предприниматели, юридические лица и государство.

Не являющееся общим источником международного частного права *lex mercatoria* или международное коммерческое право, считается лишь одной из составляющей международно-правовых источников международного частного права [9, с. 164]. Скорее всего, *lex mercatoria* по большей части можно отнести к источнику права международного делового оборота или хозяйственного права (транспортного и частного валютного права, международного контрактного, международного коммерческого арбитража, трансграничной несостоятельности).

Одной из составляющей идеи *lex mercatoria* (права международного бизнес-сообщества, права международного сообщества коммерсантов) является как раз таки сложившаяся в Средние века в Западной Европе международная торговая практика «право купцов», а в первом своде законов на Руси «Русской Правде» основные положения предназначались для защиты купеческих прав.

Пройдя многовековую эволюцию международный договор купли-продажи, который относится к системе гражданско-правовых договоров, занял достойную позицию в современном мире. В результате цифровой трансформации он приобрел электронную форму.

Примером заключения международного договора купли-продажи в электронной форме гражданско-правовым субъектом Российской Федерации с имеющим иностранную принадлежность субъектом гражданско-правовых отношений, может послужить приобретение товаров на открытых иностранных интернет-платформах (сайтах или маркетплейсах). Сегодня примерами таких маркетплейсов являются: «Amazon», «Ebay», «Etsy», «Soplfy», «Walmart», «Rakuten», «Alibaba», «Aliexpress» и другие. Посредством заключения договора потребитель приобретает размещенный по публичной оферте на сайте иностранной организации товар. В качестве акцепта в данном случае выступает действие потенциального покупателя по согласию оплатить размещенный товар и перевести денежные средства на счет иностранной организации. Вся процедура проводится в интернете в онлайн-формате. Затем товар укомплекто-

вывается и отправляется логистической компанией в Российскую Федерацию по адресу покупателя.

Почти все международные договоры купли-продажи имеют самостоятельное юридическое значение. По соглашению сторон устанавливаются их права и обязанности. Зачастую различия в нормах национальных законов и возникающих проблемах при определении права в заключаемых договорах, приводят к наибольшей конкретизации сторонами условий в самом договоре.

Содействие в развитии в международной торговле в таком случае может оказать принятие единообразных регулирующих торговые отношения законов или иных международных актов. Венская Конвенция «О праве международных договоров» от 23.05.1969 г. и Конвенция ООН «О договорах международной купли-продажи товаров» от 11.04.1980 г. важны для российских организаций, которые заключают договоры с иностранными контрагентами.

Так, Конвенция ООН «О договорах международной купли-продажи товаров» возможна к применению в случае, если компании сторон договора находятся в разных государствах или в соответствии с коллизионными нормами применимым правом признается право государства-участника, даже в случае не нахождения на территории государств-участников коммерческих организаций обеих или одной из сторон контракта.

Закрепленный в п. 3 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации в 2012 г. принцип добросовестности, предназначенный для защиты гражданских прав участников правоотношений при исполнении ими обязательств, также нашел свое место в Венской конвенции 1969 г. [1; 2]. В соответствии со ст. 26, согласно основополагающему принципу договорного права «Pacta sunt servanda», обязательства по договору должны исполняться добросовестно. Правила и принципы толкования международных договоров учитывают толкование договора исходя из обычных значений его терминов в их контексте, что является схожим приоритетным методом буквального толкования договора в соответствии с 431 ст. Гражданского кодекса Российской Федерации по аналогии ст. 31 Венской конвенции 1969 г. «Общее правило толкования».

Конвенция 1980 г. в ст. 8 также закрепляет схожий со ст. 431 Гражданского кодекса Российской Федерации метод толкования договора, согласно которому при толковании необходимо учитывать истинную волю сторон и обоюдное понимание условий с учетом цели договора. Во внимание принимаются: сложившаяся практика, обычаи и последующее поведение участников соглашения [6]. Схожий с п. 3 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации принцип добросовестности сторон установлен в ст. 7 настоящей Конвенции, применяемой в международной торговле. Исключение ответственности за неисполнение стороной договора обязательств в виду непреодолимой силы находит свое место в п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 79 Конвенции 1980 г.

В российском законодательстве международные сделки регулируются VI разделом Гражданского кодекса Российской Федерации. Ст. 11 Конвенции 1980 г. не обязывает заключать договоры именно в письменной форме или подчиняться другому требованию формы. Подтверждение совершения сделки может быть выражено, в том числе, свидетельскими показаниями. Согласно ст. 1.2 «Свобода формы» Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА отсутствуют обязательные требования по заключению договоров в письменной форме, а процесс заключения регулируется Главой 2 «Заключение договора» [10].

Типовой закон об электронной торговле 1996 г., разработанный Комиссией ООН по праву международной торговли ЮНСИТРАЛ, предназначался для создания правовой базы с целью регулирования и унификации механизма электронной торговли, а типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях 2001 г. охватывает сферу применения электронной подписи в контексте торговой деятельности и не является преимущественным к нормам права о

защите прав потребителей [11; 12].

Для ясности, четкости и понимания сторонами совершаемой сделки «*Clara pacta claros faciunt amicos*» содержание международного договора купли-продажи по общим правилам должно включать следующие условия: порядок и сроки передачи товара покупателю, обязанность продавца передать товар, количество и наименование товара, цену товара, обязательства потребителя по оплате и приему товара, при этом следует учитывать основополагающий принцип свободы договора, а также установленные ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации и ч. 7 Гражданского кодекса Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, которые в соответствии с Конституцией Российской Федерации являются составной частью правовой системы России [7]. Следует принять во внимание, что ст. 6 Конвенции 1980 г. предусматривает возможность исключения сторонами соглашения применения Конвенции или отступления от ее положений, изменения их при условии соблюдения ст. 12.

С целью установления содержания международных договоров купли-продажи в международной практике зачастую применяются Международные правила толкования торговых терминов Инкотермс 2000, которые относятся к торговым обычаям, и в состав которых входит толкование 13 основных условий [8]. В п. 11 ст. 1211 Гражданского кодекса Российской Федерации установлена автоматическая возможность согласования сторонами применения к их взаимоотношениям обозначаемых торговыми терминами обычаев, в случае наличия в договоре принятых в международном торговом обороте терминов и отсутствия иных указаний. Для наибольшего понимания содержания договора Венская Конвенция 1980 г. содержит в ч. III глав 1-5 подробное описание общих положений, обязательств продавца, обязательств покупателя, переход риска, положения, общие для обязательств продавца и покупателя.

В силу того, что Венская Конвенция 1980 г. не содержит нормы, указывающей на момент возникновения у покупателя права собственности на товар после его отчуждения продавцом и момент утраты продавцом права собственности на товар, то в таком случае подлежат применению нормы национального законодательства, в частности относительно к система права Российской Федерации применению подлежат ст. 223, 224 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст. 35 Венской Конвенция 1980 г. установлено обязательство продавца поставить, согласно требованиям договора, соответствующий количеству, качеству и описанию товар. Наряду с Законом «О защите прав потребителей» Конвенцией приняты, в том числе, и защитные меры покупателя в случае недобросовестных действий продавцом. Согласно ст. 51 Конвенции потребитель имеет право заявить о расторжении договора, если существенным нарушением договора является его частичное неисполнение или частичное несоответствие товара описанным в договоре требованиям. В ст. 25 Конвенции указано на то, что если сторона договора лишается того, на что была вправе рассчитывать в соответствии с условиями договора, то ей в таком случае нанесен вред, а нарушение договора другой стороной являются существенными. По общему правилу потребитель может потребовать замены товара, отказаться от исполнения договора и требовать вернуть уплаченную сумму.

Учитывая, что Венская Конвенция 1980 г. является частью правовой системы Российской Федерации в соответствии со ст. 15 Конституции Российской Федерации, то ее положения подлежат применению при разрешении международных споров в Международном коммерческом арбитражном суде и системе арбитражных судов Российской Федерации.

Интересная арбитражная практика приведена в п. 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 16.02.1998 № 29, согласно которому по иску российской организации к болгарской компании применимым правом в соответствии с условиями международного договора было принято право Российской Федерации. Таким образом, истец в споре применял нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, а ответчик нормы Конвенции 1980 г.

«О договорах международной купли-продажи товаров». Поскольку государства спорящих сторон являются участниками Конвенции, а в соответствии с п. 1 ст. 7 Гражданского кодекса Российской Федерации и ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации международные договоры Российской Федерации являются частью ее правовой системы, то в таком случае возможно применение норм международного договора. В тех ситуациях, когда спор невозможно урегулировать нормами международного договора, суд применяет национальную гражданскую правовую систему – Гражданский кодекс Российской Федерации. Учитывая выбор сторонами при разрешении спора российской правовой системы, а не отдельных законов, и наличие в составе правовой системы Российской Федерации Конвенции 1980 г., суд применил при разрешении спора нормы международного договора (Конвенции) [4].

Таким образом, с давних времен в развитии международных торговых отношений договор купли-продажи занимает ключевую позицию для всех стран участвующих в международном товарообороте. Сложность его регулирования состоит в принадлежности одной из сторон соглашения к иностранному государству, но сформировавшаяся во времени практика и узаконенные правовые нормы в виде института международного права позволяют регулировать правоотношения участников международных сделок на всех этапах их существования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Венская Конвенция о праве международных договоров (Заключена в Вене 23.05.1969) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12754 (дата обращения: 25.04.2023).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (первая часть): Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ, принят Государственной Думой 21.10.1994 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142 (дата обращения: 25.04.2023).
3. Захарова В.Г. Понятие иностранного элемента в Российской Федерации и Республике Казахстан // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. № 4-3. С. 222–226.
4. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16.02.1998 № 29 «Обзор судебно – арбитражной практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18075/01cc51f10bfb6276600fb2f7831df084ffd8c401 (дата обращения: 25.04.2023).
5. Кецба Б.И. Значение торговых договоров между Русью и Византией для становления отечественного таможенного права // Вестник Российской таможенной академии. 2017. № 4. С. 63-68.
6. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (Заключена в г. Вене 11.04.1980) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2648/cde09a2cd0c411568920b76ce394a82dfae5045 (дата обращения: 25.04.2023).
7. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399 (дата обращения: 25.04.2023).
8. Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс 2000» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57195 (дата обращения: 25.04.2023).
9. Пакшин П.К. Историко-правовой анализ тенденции развития *lex mercatoria* как источника международного частного права // Молодой ученый. 2019. № 34 (272). С. 163-165.
10. Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА) (1994 год) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14121 (дата обращения: 25.04.2023).

11. Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле (принят в г. Нью-Йорке 28.05.1996 – 14.06.1996 на 29-й сессии ЮНСИТРАЛ) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=22925#dK0vPcT5KqnaiFO8> (дата обращения: 25.04.2023).

12. Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях 2001 г. (принят 05.07.2001) // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: https://uncitral.un.org/ru/texts/ecommerce/mo-dellaw/electronic_signatures (дата обращения: 25.04.2023).

© Шаниро М.А., 2023.